

JURNAL KAJIAN BUDAYA

Indonesian Journal of Cultural Studies

MENGETAHUI :

Tangan Politik Media
dan Pembentukan Industri Kebudayaan
(Pangantar)

Yasraf Amir Piliang
Dari Media menuju Pos-media
Media dalam "Cultural Studies"

Kasiyan
Media di Era Budaya Massa

I GNA Eka Darmadi
Globalisme Ari Dwipayana dan "Ajeg Bali" Bali Post
(Posrepresentasi Politik Budaya)

Oka Mahagangga
Bali TV dan "Ajeg Bali":
Sebuah "Counter-culture"

Agus Purnomo dan I Ngurah Suryawan
Pers Mahasiswa dalam Pergolakan

Tjokorda Udiana N.P.
Garuda dalam Visualisasi Media Massa

I Gusti Ngurah Jayanti
Mbah Maridjan melawan Chris John
(Analisis Wacana Kritis Iklan)

I Dewa Gede Ari Pemayun
Perempuan, Pasar dan Iklan

Watu Yohanes Vianey
Media "Neke" dan Tafsir Ideologi Vagina
di Guru Sina, Flores

Tri Wahyuningtyas dan Ni Nyoman Sukerthi
Tayub Malangan: Dahulu Panggung, Sekarang VCD

Emiliana Mariyah
Puja Mandala di Kawasan Pariwisata Nusa Dua:
Interaksi dan Respon Umat Beragama

Ni Desak Made Santi Diwyarthi
Pelestarian Warisan Masa Lalu
melalui Media Pariwisata

Foto Copy sesuai dengan aslinya
Kepala Balai Pelestarian Sejarah
dan Nilai Tradisional Denpasar
Kasubag Tata Usaha

I Gusti Ngurah Suryawan, M.S.
NIP. 195810271983032001

DAFTAR ISI

Tangan Politik Media dan Pembentukan Industri Kebudayaan
(Pengantar) **iii-xvi**

Yasraf Amir Piliang **1-14**
Dari Media menuju Pos-media: Media dalam "Cultural Studies"

Kasiyan **15-30**
Media di Era Budaya Massa

I GNA Eka Darmadi **31-46**
GloBalisme Ari Dwipayana dan "Ajeg Bali" Bali Post
(Posrepresentasi Politik Budaya)

Oka Mahagangga **47-60**
Bali TV dan "Ajeg Bali": Sebuah "Counter-culture"

Agus Purnomo dan I Ngurah Suryawan **61-78**
Pers Mahasiswa dalam Pergolakan

Tjokorda Udiana N.P. **79-84**
Garuda dalam Visualisasi Media Massa

I Gusti Ngurah Jayanti **85-94**
Mbah Maridjan melawan Chris John (Analisis Wacana Kritis Iklan)

I Dewa Gede Ari Pemayun **95-106**
Perempuan, Pasar, dan Iklan

Watu Yohanes Vianey **107-120**
Media "Neke" dan Tafsir Ideologi Vagina di Guru Sina, Flores

Tri Wahyuningtyas dan Ni Nyoman Sukerthi **121-130**
Tayub Malang: Dahulu Panggung, Sekarang VCD

Emiliana Mariyah **131-148**
Puja Mandala di Kawasan Pariwisata Nusa Dua:
Interaksi dan Respons Umat Beragama

Ni Desak Made Santi Diwyarthi **149-153**
Pelestarian Warisan Masa Lalu melalui Media Pariwisata

TENTANG PENULIS **154-155**

Gambar Sampul "Libido Media" oleh Eka Darmadi (2007).
Layout Sampul oleh Tryok Agitalas.

Mbah Maridjan melawan Chris John (Analisis Wacana Kritis Iklan)

I Gusti Ngurah Jayanti

Kajian Budaya
Universitas Udayana

ABSTRACT

Advertisement is an effective media to transfer any messages of the agent behind the media company or commercial-scandal. Communicative and discursive principles are mechanically applied on postrepresentation of the ideology of commercialization, political goals, and capitalistic interests. The interpellation of audiences into 'advertising-box' (tv) has been melted on the capital-teaching, with its generating imagology, simulation, and commodification. The appearance of traditional figure, Mbah Maridjan has created wide effect to the people's attitude and habitus of consumption to a new 'Kuku Bima-G' supplement drink product. Maridjan has represented the articulation of traditional and contemporary simultaneously on the dimension of social, culture, and economy.

Keywords: advertisement, message, commerce, image.

PENDAHULUAN

Berbagai cara digunakan untuk menyampaikan pesan. Pesan yang dibuat pun sangat bervariasi sesuai dengan kondisi atau situasi yang melatarbelakanginya. Pesan memberikan efek yang berbeda terhadap si penerima pesan. Pesan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yakni dengan menggunakan pesan verbal (pesan linguistik) dan pesan nonverbal. Pesan linguistik adalah bahasa yang terstruktur dalam bentuk kata-kata dan kalimat (Rakhmat, 1985). Setiap orang mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan cara tertentu. Setiap cara memberi maksud tersendiri.

Pesan nonverbal adalah dengan isyarat. Orang sering menggunakan isyarat. Seseorang dapat mengetahui secara tepat apa yang dipikirkan atau menginterpretasikan dengan sempurna apa yang mereka perbincangkan hanya melalui pengamatan atas gerakan tubuhnya. Menggerakkan mata, bertepuk tangan, memeluk, berciuman, dan

sebagainya, semua itu merupakan pesan nonverbal. Isyarat memiliki arti terutama jika para pengamat serta para peserta memahami konteks, terutama jika mereka memahami budayanya (Sears, Freedman, dan Peplau, 1985: 68).

Apa pun bentuknya, sebuah pesan merupakan suatu simbol di mana si aktor yang membuat atau yang memroduksi pesan tersebut membawa ideologinya masing-masing. Pesan yang disampaikan tersebut memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan kepentingan-kepentingannya. Disadari atau tidak, pesan tersebut telah memstimulasi dan memengaruhi atau memberi efek yang bervariasi terhadap si penerimanya. Pesan tentunya akan disesuaikan dengan tujuan dan kehendak si pembuat pesan.

Belakangan ini, dalam era globalisasi, penyampaian pesan dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Salah satunya ialah dengan menggunakan pesan layanan ke masyarakat. Iklan merupakan salah satu jenis media yang sangat populer belakangan ini digunakan untuk menyampaikan pesan produk-produk yang dibuat atau diproduksi.

Iklan secara umum adalah salah satu bentuk komunikasi sosial yang menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk simbol yang bermakna. Bahkan iklan tidak hanya menyampaikan informasi tentang fungsi produk penawarannya saja, namun juga informasi yang berusaha membangun identitas produknya dengan menghubungkan produk tersebut dengan gaya hidup tertentu, nilai-nilai tertentu, bahkan kepuasan, kepuasan tertentu (Harms dan Kellner, *www.theory.org.uk*: 3). Dengan kata lain, iklan tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penghubung (mediator) dalam hubungan sosial, dan membuat orang-orang yang membaca atau melihatnya merasa untuk membeli produk yang ditawarkan agar mereka terlihat agak populer, mengikuti zaman, dan akhirnya merasa puas dengan identitas diri mereka sendiri (Harms dan Kellner, *www.theory.org.uk*: 4-5).

Canggihnya teknologi yang berkembang belakangan ini memudahkan proses penyampaian sebuah informasi atau pesan. Media cetak dan elektronik telah terasa menyatu dengan semua itu. Iklan diproduksi dengan kreativitas yang tinggi, diproduksi untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebuah iklan yang dibuat selalu dengan motif dan tujuan, karena itu, para aktor pembuat iklan tentu tidak bisa lepas dari adanya ruang bagi para pembuat iklan untuk bermain dengan ide, fantasi, dan kata-kata dalam menyusun informasi produk yang ditawarkannya, sehingga iklan tersebut bisa merebut pangsa pasar yang lebih pasti, terlepas dari ada atau tidaknya permintaan dari sistem pasar yang ada saat ini.

TELAAH KRITIS IKLAN

Sebuah iklan tentu tidak dapat dipastikan secara jelas bahwa apa yang dibuat itu merupakan realitas, melainkan itu merupakan 'hiper-realitas' yang di dalamnya terdapat kepalsuan atau bahkan keabsurdan yang seolah-olah nyata. Itulah kreativitas agen atau aktor pembuat iklan. Itulah 'modal' yang dimiliki oleh agensi-agensi budaya yang menggunakan modal intelektual maupun yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Bourdieu (1979), kekuasaan simbolik dan material, beserta beragam jenis modal (modal ekonomi, budaya, dan simbolik), selalu akan direproduksi dalam tatanan sosial. Ide-ide sosial, kebiasaan (habitus) dari budaya masyarakat, ide politik, seksualitas pun kerap menjadi inspirasi dari produksi iklan tersebut. Keberhasilan iklan yang dibuat adalah bagaimana pesan-pesan yang diproduksi dapat dikonsumsi oleh audiens atau khalayak, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diikuti oleh penikmatnya.

Secara konseptual, 'hiper-realitas' adalah efek, keadaan atau pengalaman kebendaan dan atau ruang yang dihasilkan dari proses tersebut. Menurut Baudrillard, 'hiper-realitas', ditandai dengan lenyapnya petanda, dan metafisika representasi, runtuhnya ideologi, dan bangkrutnya realitas itu sendiri, yang diambil alih oleh duplikasi dari dunia nostalgia dan fantasi, atau "(realitas) menjadi *realitas mengganti realitas, pemujaan (fetish) objek yang hilang* bukan lagi objek representasi, akan tetapi ektase penyangkalan dan pemusnahan ritualnya sendiri" (Piliang, 1999). Sedangkan habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (*durable, transposable disposition*) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif (Bourdieu dalam Cheleen Mahar, dkk., 1990).

Telaah kritis tentang iklan seringkali mengasosiasikan pembuat iklan sebagai cara-cara memanipulasi yang membentuk kesadaran dan kebutuhan palsu untuk para konsumennya lewat simbol-simbol yang disampaikan (Harms dan Kellner, *www.theory.org.uk*: 6). Para pembuat iklan tentunya telah mempersiapkan berbagai gagasannya atau ide yang akan dibuat. Fantasi setiap agen pembuat iklan selalu bermain dan dibarengi dengan penggunaan kata-kata agar semua menjadi termaknai. Karena pembuatan sebuah iklan tidak bisa lepas dari subjektivitas mereka, tidak bisa dipungkiri bahwa ia akan berusaha untuk mengaitkan simbol-simbol tentang apa yang ada dalam pengetahuan dan pengalamannya dengan konsep-konsep, nilai-nilai, perasaan, dan lainnya yang ia miliki dan juga dimiliki oleh para pembaca iklan yang menginterpretasi iklan buaatannya. Menurut Victor Tuner, agar

makna sebuah simbol dapat dipahami, simbol tersebut harus digunakan dengan melihat segala kemungkinan untuk "bermain-main" dengan segala bentuk dan maknanya (Tuner, 1982: 23).

Periklanan, merupakan sebuah domain simbolik yang dapat digunakan dengan baik bagi analisis ideologi. Jelas bahwa apa yang dijual oleh para pemasang iklan bukan sekadar produk, jasa, atau ide-ide yang berdiri sendiri. Mereka menjual sistem pembentukan ide yang berlapis-lapis dan terintegrasi yang mencakup menginterpretasi, dan memroyeksikan citra-citra produksi yang saling bergantung, mengidealkan para konsumennya yang memperoleh manfaat dari produk itu, perusahaan-perusahaan yang meraup keuntungan dari penjualan produk-produk dan, terpenting, struktur politik-ekonomi-budaya yang melingkupinya serta nilai-nilai dan aktivitas sosial yang dicakupnya (Lull, 1997: 9).

Beberapa iklan komersial dapat dijadikan contoh. Seperti iklan salah satu produk minuman menampilkan iklan komersialnya dengan menggunakan slogan "Apa pun makanannya, Teh Botol Sosro minumannya". Bahasa iklan yang ditayangkan secara pendek dengan durasi yang sangat singkat namun kemunculannya secara terus-menerus telah memberikan dorongan yang kuat terhadap penikmatnya. Iklan itu mengedialkan audiensnya agar membeli produk tersebut. Masyarakat yang mengingat slogan itu tanpa disadari telah masuk dalam ranah "kuasa" dari permainan tanda-tanda bahasa, sehingga mendorong mereka untuk selalu ingat bila sedang makan atau dalam aktivitas apa pun agar selalu menyertakan sebuah produk dalam hal ini minuman Teh Botol Sosro tersebut.

"Bukan basa-basi" merupakan salah satu slogan dari sebuah iklan rokok Sampoerna Mild. Iklan ini kerap menggunakan suatu kondisi iklim politik dan budaya pada masyarakatnya. Dalam tayangan iklannya yang terbaru di televisi komersial, tampak ada kata-kata terakhir di buat yaitu "yang muda yang tak dipercaya". Apa pun bisa diinterpretasikan dari kata-kata tersebut. Kritik sosial atau kritik yang ditujukan oleh kaula muda. Seolah-olah ada pesan untuk mendukung kemampuan anak muda. Banyak interpretasi lain yang dapat diberikan tergantung sekarang khalayaknya.

Iklan dengan menggunakan ikon koboi maka, secara cepat akan ingat dengan sebuah produk rokok Marlboro. Iklan ini menampilkan sosok koboi sebagai ikon dengan kudanya yang gagah yang terkadang dilatari oleh pemandangan gurun pasir. Citra dan pesan mencerminkan lelaki sejati yang maskulin. Citra dan pesan yang disampaikan salah satunya adalah memberikan status yang berani. Lelaki sejati berbeda

dengan yang lain dan memiliki stratifikasi berbeda dalam status sosialnya atau prestise dan. itulah yang ditawarkan dan diidealkan dengan membeli produk tersebut. Banyak makna yang tersembunyi di dalamnya dan diartikulasikan dalam struktur nilai, sehingga sebuah slogan atau pun sebuah gambar bisa saja menjual jauh lebih banyak daripada produknya.

Semua tanda-tanda bahasayang dimainkan dalam berbagai bentuk slogan ataupun simbol, begitu kuatnya telah memasuki ide suprastruktur dari khalayaknya. Efek yang ditimbulkan begitu kompleks karena setiap orang memiliki interpretasi tersendiri terhadap makna-makna yang ditransmisikan lewat pesan iklan tersebut. Salah satu efek yang ditimbulkan dari hegemoni bawah sadar para khalayak penikmat iklan adalah fanatisme terhadap salah satu prodak dan mungkin banyak hal yang juga dapat memengaruhi jiwa atau perilaku dalam kehidupannya.

MBAH MARIDJAN MELAWAN CHRIS JOHN DALAM PRODUK MINUMAN

Dalam konteks ini akan dicoba untuk melakukan pengkajian dengan menggunakan analisis wacana kritis, berkenaan dengan munculnya iklan komersial televisi dari sebuah produk minuman dari PT Sido Muncul yang merupakan salah satu pabrik jamu yang ada di Indonesia. Iklan ini dibintangi oleh Mbah Maridjan yang akhir-akhir ini melejit bak meteor dan banyak mengisi koran nasional maupun internasional karena kekukuhannya tidak mau meninggalkan kampung halaman (mengungsi) ketika Gunung Merapi masih sedang menjalankan aktivitasnya. Mengemban amanat dari Kraton Yogyakarta sebagai juru kunci Gunung Merapi membuatnya bertanggung jawab terhadap tugasnya tersebut.

Sorotan tentang Mbah Maridjan mengundang perhatian banyak orang dan menjadi sebuah fenomena. Banyak pemberitaan yang mengulas tentang Mbah Maridjan dari berbagai sudut pandang. Pandangan itu datang dari berbagai lapisan masyarakat akademis maupun masyarakat umum. Padangannya mereka pun bervariasi dan selalu ada yang pro dan kontra terhadap ideologi dan keputusan Mbah Maridjan yang *nyleneh* itu. Lebih fenomenal lagi tindakan Mbah Maridjan dengan jalan pikiran yang amat sederhana dalam kesederhanaannya hidupnya itu dianggap menolak ajakan pemerintah. Bahkan ada yang mengatakan ia provokator.

Perintah Gubernur dan Wakil Presiden, serta ajakan Presiden pun tidak diindahkan. Dalam konteks ini, telah menjadi benturan antarpengertian formal yang dipelajari dari Barat saat ini dan pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas Gunung Merapi dan Mbah Maridjan khususnya. Di sinilah terjadi pertarungan wacana di satu sisi

yang menggunakan paradigma Barat dan di sisi lain yang menggunakan pemahaman genius lokal (Timur). Sebagai konstruksi dari pengalaman dan pengetahuan dari masyarakat sekitar Gunung Merapi, Mbah Maridjan merupakan representasi dari genius lokal tersebut.

Masyarakat pada umumnya dan masyarakat ilmiah pada khususnya hidup dalam paradigma positivisme. Sedangkan pengetahuan Mbah Maridjan dikonstruksi bukan dalam pandangan positivisme. Pengetahuan yang dibangun oleh Mbah Maridjan bersifat personal dan internal. Karena tidak dinyatakan dalam kata-kata, simbol-simbol (nyata), atau formula matematis dalam konteks yang lebih luas, digolongkan ke dalam pengetahuan yang tak terungkapkan (Sutrisno, 2006).

Akhir-akhir ini Mbah Maridjan sampai pula pada ranah politik dan budaya pop. Sebagaimana hal itu dapat dilihat, sosok Mbah Maridjan ternyata mendapat tempat di hati para politisi nasional. Ia diundang oleh Yusuf Kalla yang merupakan ketua salah satu partai besar di Indonesia (Partai Golkar) yang juga sekaligus Wakil Presiden RI. Hal ini menandakan fenomena Mbah Maridjan telah merambah ke bidang politik dan hal ini menarik dilihat sebagai sebuah analisis wacana. Tidak selesai sampai di situ, sosok Mbah Maridjan menjadi lebih komersial lagi dan mengundang perdebatan wacana yang semakin hangat ketika ia menjadi bintang iklan jamu Kuku Bima Ener-G. Mbah Maridjan disandingkan dengan Chris John.

Sosok Chris John secara umum telah banyak yang mengetahui terutama di kalangan pecinta olah raga tinju dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Chris John adalah seorang petinju Indonesia yang sedang menanjak karirnya dan sekarang sedang menyanggah juara dunia salah satu kelas pada versi World Boxing Association (WBA). Kiprah Chris John dalam dunia tinju telah memperoleh banyak medali dan menorehkan tinta emas dalam sejarah pertinjuan di Indonesia. Kiprah petinju ini juga dibarengi dengan membintangi beberapa iklan komersial dari beberapa produk nasional, yang salah satunya adalah Kuku Bima Ener-G. Mbah Maridjan dan Chris John merupakan dua sosok yang berbeda baik latar belakang maupun segala aspek dalam konstruksi dunianya. Tetapi, perbedaan itu membiarkan semua dan dapat diintegrasikan dengan baik dalam sebuah produksi iklan. Ini berarti Mbah Maridjan telah menjadi ikon, tercekak dalam himpitan kapitalisme global dan tentunya sangat ironis dan terlihat adanya paradoks.

Dalam konteks ini dicoba analisis wacana kritis (*critical discourse analysis/CDA*), karena dengan begitu akan lebih memperlihatkan berbagai kompleksitas yang terdapat di dalamnya. Wacana kritis tidak dipahami semata dalam bentuk linguistik tradisional. Bahasa dianalisis

bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan (Eriyanto, 2001: 7).

Hal ini juga dikatakan oleh Bourdieu, bahwa dalam pemahaman atas wacana, relasi kebahasaan selalu merupakan relasi kekuasaan (*rappports de force*), sehingga tidak dapat dijelaskan dalam kompas linguistik saja. Bahkan pertukaran linguistik yang paling sederhana dimainkan dalam jaringan relasi kekuasaan historis yang kompleks dan menjerat, yang melibatkan penutur, yang didukung dengan otoritas sosial, dan audiens, yang mengakui otoritas tersebut dalam berbagai derajat, maupun antara kelompok di mana mereka menjadi bagian darinya (Jenkins, 2004: 238).

Apa pun yang disampaikan dalam iklan merupakan salah satu cara agar bagaimana ideologi-ideologi yang mengandung "kekuasaan" dapat memberikan efek terhadap konsumen sehingga apa yang dikatakan oleh Gramsci, tanpa mereka sadari telah terhegemoni oleh ideologi dan subkultur tertentu (Sugiono, 1999). Iklan yang ditayangkan setiap hari di dalam saluran televisi telah menjadi sebuah hiburan dan, disadari atau tidak, telah menanamkan sederetan ideologi ke dalam ingatan audiensnya.

Melihat tayangan iklan di saluran televisi secara terus-menerus dengan durasi yang relatif pendek tentu menimbulkan stimulus-respons dan perubahan terhadap mereka yang menikmati simbol atau tanda-tanda bahasa tersebut seperti yang telah diungkapkan di atas. Kekuasaan telah "bermain" dalam setiap ikon-ikon iklan seperti apa yang dikatakan oleh Foucault bahwa kekuasaan bukan hubungan subjektif searah: kemampuan seseorang/kelompok untuk memaksakan kehendak yang lain. Kekuasaan merupakan strategi kompleks dalam suatu masyarakat dengan perlengkapan, manuver, teknik, dan mekanisme tertentu. Lebih lanjut dikatakan, secara umum harus diakui bahwa kekuasaan lebih beroperasi daripada dimiliki. Kekuasaan bukan hak istimewa yang didapat atau dipertahankan oleh kelas dominan tetapi akibat dari seluruh posisi strategisnya dan akibat dari mereka yang didominasi. Dengan demikian, kekuasaan tidak bisa dilokalisasi pada tempat tertentu menjadi milik seseorang, dalam suatu institusi, tertentu, atau melekat pada aparat negara. Kekuasaan itu ada di mana-mana menyebar dalam hubungan masyarakat (Foucault dalam Haryatmoko, 2002).

Ideologi yang ditransmisikan melalui media dalam segala konteks politik-ekonomi-budaya sebagian diwakili dalam bahasa dan

diartikulasikan serta diinterpretasikan melalui bahasa berikut kode dan cara yang sangat cermat lainnya, termasuk bentuk-bentuk visual dan musik yang kemudian diinterpretasikan lebih lanjut dan digunakan oleh orang-orang dalam interaksi sosial sehari-hari.

Melihat tayangan iklan minuman berenergi bentuk serbuk Kuku Bima Eneri (KBE) yang dibintangi Mbah Maridjan dan Chris John membuat sosok juru kunci Gunung Merapi ini semakin fenomenal. Mbah Maridjan merupakan sosok yang sederhana, polos dan sangat tradisional dan merupakan representasi dari kelompok 'sub-altren' dalam konteks global. Mbah Maridjan boleh dikatakan simbol perlawanan terhadap penguasa. Di samping itu pula, perbedaan pandangan mewarnai pertarungan wacana antara yang "tradisional" dan yang "modern".

Ketika Mbah Maridjan menjadi sorotan media elektronik maupun cetak karena "perlawanannya" tentu ia sedang memosisikan dirinya semakin populer. Ternyata sepak terjang media menyoroti Mbah Maridjan sebagai konsumsi berita semakin menguntungkan kapitalisme media massa tersebut. Terlebih lagi keikutsertaan Mbah Maridjan dalam produksi iklan menjadikan sosoknya bukan lagi sebagai simbol perlawanan semata tetapi lebih sebagai komoditas komersial dari kapitalisme global.

Iklan KBE berlatar Gunung Merapi dengan ikon Mbah Maridjan yang bersanding dengan Chris John dalam *acting*-nya yang saling mengepalkan tangan dan seolah akan bertarung membawa tema atau versi "Laki-laki pemberani". Sosok Mbah Maridjan tampil dengan keluguannya menjaga Gunung Merapi. Chris John sebagai seorang petinju telah memiliki citranya sendiri. Dalam iklan itu, pengambilan gambar dilakukan di beberapa lokasi, yaitu di bunker Merapi yang telah porak poranda oleh kekuatan alam dan pengambilan gambar juga dilakukan di depan rumah Mbah Maridjan.

Menampilkan sosok juru kunci Merapi tentu ada kepentingan di dalamnya, yakni untuk mencari p/mangsa pasar di kalangan masyarakat paling bawah. Sosok Mbah Maridjan sebagai ikon, tentu telah memiliki pengaruh dan kekuatan besar untuk mengajak dan memakai produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Citra yang ditampilkan Mbah Maridjan tentu menstimulus para khalayak yang berada pada level yang paling bawah. Secara kasar, Mbah Maridjan telah menjadi komoditas untuk mendongkrak penjualan KBE. Sedangkan Chris John untuk memikat pengaruh pada level kelas menengah atau remaja yang mengidentikkan juga kekuatan vitalitas dan maskulinitas.

Dengan demikian sosok Mbah Maridjan yang memasuki dunia periklanan telah berada pada ranah budaya pop. Mbah Maridjan telah

menjadi semacam seleb(ritis) dan semakin komersial. Kapitalisme telah bermain dan tanpa disadari mengeksploitasi menyusup dan dengan kekuasaan telah menghegemoni. Iklan komersial dari PT Sidomuncul itu cukup menghibur dan sangat memberikan efek terhadap khalayaknya. Masih menjadi pertanyaan, mengertikah Mbah Maridjan akan hal itu semua.

PENUTUP

Iklan merupakan media yang sangat efektif digunakan untuk menyampaikan pesan. Setiap pesan yang ingin disampaikan tentunya tidak dapat lepas dari agensi-agensi budaya yang bermain di dalamnya. Mereka memproduksi pesan tidak lepas dari subjektifitas atau pengalaman, fantasi dan lainnya dari si pembuatnya. Setiap iklan yang diproduksi mengandung tujuan dan kepentingannya masing-masing sesuai dengan keperluan iklan itu dibuat. Iklan dapat digunakan dalam ranah politik, ekonomi, dan budaya. Walaupun ada dalam ranah yang berbedakan akan tetapi mereka pada intinya sama-sama berkepentingan untuk menyebarkan informasi atau pesan-pesan ideologis yang diproduksinya.

Iklan sangat sarat akan muatan simbolik. Semua yang ada di dalamnya dimaknainya. Itulah sebabnya iklan yang dibuat dapat diinterpretasikan berbeda oleh para audiensnya. Iklan tampaknya membawa efek terhadap mental seseorang yang tanpa disadari telah mendukung ideologi tertentu. Itulah salah satu tujuan dari pembuatan iklan di mana pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima oleh para penikmat atau audiensnya. Pencitraan yang ditampilkan dalam iklan telah banyak memengaruhi pola prilaku sehingga cenderung hanyut dalam 'realita semu' dan proses imitasi pun berjalan dan dalam bawah sadarnya telah dikendalikan oleh kekuatan tertentu.

Seperti halnya iklan yang diproduksi oleh PT Sido Muncul dengan aktornya Mbah Maridjan tampak memberikan efek yang sangat luas baik secara sosial-budaya maupun ekonomi. Secara sosial-budaya dapat dikatakan bahwa Mbah Maridjan telah berhasil memengaruhi pola-pola perilaku masyarakat dalam mulai mengkonsumsi minuman Kuku Bima-G. Itulah sebabnya, di pasaran, produk ini laku keras dan mencapai peningkatan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Basis

- 2002 (*"Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan, Konfrontasi Foucault dan Marx"*). Edisi No. 01-02, Tahun Ke-51, Januari-Februari.

- Bourdieu, Pierre
1990 *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktek Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Editor: Richad Harker, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes. Penerjemah: Pipit Maizier. Editor: Saleh Rahman. Yogyakarta: Jalasutra.
- Harms, John dan Douglas Kellner
2002 "Toward A Critical Theory of Advertising", www.theory.org.uk.
- Jenkins, Richard
2004 *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lull, James
2001 *Media, Komunikasi, Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Piliang, Yasraf Amir
1999 *Hiper-realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Rakhmat, Jalaluddin
1985 *Psikologi Komunikasi* (Tjun Suryaman, ed.). Bandung: CV Remadja Karya.
- Sears, Dacid O., Jonathan L. Freedman, dan Anne Peplau
1985 *Psikologi Sosial*. Edisi Kelima Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Storey, John
2003 *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Yogyakarta: Qalam.
- Sugiono, Muhadi
1999 *Kritik Antonio Gramsci dalam Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, Leo
2006 "Pengetahuan yang Tak Terungkap: Kasus Mbah Maridjan", <http://www.kompas.co.id>.
- Tuner, Victor
1982 *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play*. New York: PAJ Publising.